

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOSHQARUV JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Ulmasova Saboxon Adxamjonovna

Qo'qon universiteti Ta'lim muassasalarining boshqaruvi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15268108>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshqarish modeli, boshlang'ich ta'limning poydevorini mustahkamlash zarurati, pedagogik kadrlar salohiyati va boshqaruv malakasi, boshqaruv jarayonini raqamlashtirish va optimallashtirish, ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish, innovatsion yondashuvlarni joriy etishlar keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: Boshqarish modeli, boshlang'ich ta'limning poydevorini mustahkamlash zarurati, pedagogik kadrlar salohiyati va boshqaruv malakasi, boshqaruv jarayonini raqamlashtirish va optimallashtirish, ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish, innovatsion yondashuvlarni joriy etish

Аннотация. В данной статье рассматриваются модель управления, необходимость укрепления фундамента начального образования, потенциал и управленческие навыки педагогических кадров, цифровизация и оптимизация процесса управления, налаживание сотрудничества с родителями, внедрение инновационных подходов.

Ключевые слова: Модель управления, необходимость укрепления основ начального образования, педагогический кадровый потенциал и управленческие навыки, цифровизация и оптимизация процесса управления, налаживание сотрудничества с родителями, внедрение инновационных подходов.

Abstract. This article extensively covers the management model, the need to strengthen the foundations of primary education, the potential of pedagogical personnel and management skills, digitization and optimization of the management process, establishing cooperation with parents, and introducing innovative approaches.

Keywords: Management model, the need to strengthen the foundations of primary education, the potential of pedagogical personnel and management skills, digitization and optimization of the management process, establishing cooperation with parents, and introducing innovative approaches

Zamonaviy ta'lim tizimi nuqtai nazaridan qaraganda maktabgacha ta'lim tashkiloti unda tashkil etilgan pedagogik jarayonlar hamda tashkilot direktoriga bo'lgan talablar ham oshib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 30-sentyabrda "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3955-son qaroriga muvofiq shuningdek, maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, to'laqonli jamiyatga moslashgan bola shaxsini shakllantirish mamlakatimizda o'sib borayotgan avlodni sog'lom va har tomonlama yetuk voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali ta'lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etishga qaratilgan maktabgacha ta'limning samarali tizimini tashkil etish bo'yicha keng qamrovli ishlar amalga oshirildi.[1]

Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining boshqaruv harakatlari, pedagogik jamoa bilan munosabati, ota-onalar bilan hamkorligi shu kabi boshqa jarayonlar ham bola tarbiyasi uchun juda muhim omillardan hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida pedagogik jarayonni boshqarish modeli quyidagi xususiyatlarga ega:

- Ta'lim va tarbiya jarayonining o'ziga xos xususiyatlari;
- Maktabgacha ta'lim va boshlang'ich ta'lim o'rtasidagi o'zaro muvofiqlikni ta'minlash va uyg'unlashtirish;
- Maktabgacha ta'lim tashkilotining ijtimoiy- psixologik mas'uliyati;
- Maktabgacha ta'lim tashkilotining jamiyat, oila, maktab, mahalla, oliy o'quv yurtlari bilan aloqasi, maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatining doirasini kengaytirish;
- Insonparvarlik tamoyiliga asoslangan kattalar va bolalar o'rtasidagi hamkorlik.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida boshqaruv jarayonini takomillashtirish zamonaviy ta'lim tizimining dolzarb pedagogik muammolaridan biri hisoblanadi. Bu masala bir necha asosiy omillar bilan bog'liq:

1. Boshlang'ich ta'limning poydevorini mustahkamlash zarurati

Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishi va ta'limi keyingi ta'lim bosqichlarining sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ushbu tashkilotlarda boshqaruv jarayonini takomillashtirish bola rivojlanishining individual xususiyatlarini hisobga olishga imkon yaratishi kerak.

2. Pedagogik kadrlar salohiyati va boshqaruv malakasi

Ta'lim muassasalarining samaradorligi ko'p jihatdan pedagogik xodimlarning bilim va ko'nikmalariga bog'liq. Boshqaruv jarayonining takomillashuvi, o'z navbatida, rahbar kadrlarning zamonaviy menejment texnologiyalaridan samarali foydalanish qobiliyatini talab qiladi.

3. Boshqaruv jarayonini raqamlashtirish va optimallashtirish

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) joriy etish maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruv tizimini soddalashtirishi va ma'lumotlarni tahlil qilishda tezkorlikni ta'minlaydi. Shu sababli, raqamli vositalarni boshqaruvga integratsiya qilish muhim yo'nalishlardan biridir.

4. Ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish

Ta'lim jarayonining sifatini oshirishda oilaviy muhit va ota-onalarning ta'lim tashkilotlari bilan hamkorligi katta ahamiyatga ega. Boshqaruv jarayonini takomillashtirish bu boradagi hamkorlikni yanada samarali tashkil etish imkonini beradi.

5. Innovatsion yondashuvlarni joriy etish

Pedagogik jarayonni takomillashtirishda innovatsion metodlar va texnologiyalarni boshqaruvga kiritish, masalan, muqobil dasturlar yoki bolalar ijodiy faoliyatiga yo'naltirilgan o'quv rejalarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida boshqaruv jarayonini takomillashtirish nafaqat boshqaruvni samarali amalga oshirishni, balki ta'lim jarayonini sifat jihatdan yangi darajaga olib chiqishni ham nazarda tutadi. Bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga

oshirish uchun ilmiy asoslangan yondashuv va tajriba almashish mexanizmlarini joriy etish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 30-sentyabrda “Maktabgacha ta’lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3955-son qarori
2. Troyan A.N. Maktabgacha ta'limni boshqarish: darslik